

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 5,
ISSUE 1

2024

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 1
2024

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. Умарова Наргиза Мирзаевна, Абдикулова Нигора Хасановна, Нигматова Гулнара Максудовна ОСТЕОПОРОЗ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ. ПУТИ ДИАГНОСТИКИ, КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ/OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN. WAYS OF DIAGNOSIS, CORRECTION AND PREVENTION/PERIMENOPOZAL AYOLLARDA OSTEOPOROZ. DIAGNOSTIKA, TUZATISH VA OLDINI OLISH YO'LLARI.....	5
2. Ataeva Farzona Nuriddinova, Sadiqova Kumush ENDOMETRIOZ: SABABLARI, TASNIFI, DAVOLASH, OLDINI OLISH, ASORATLARI VA AYOLLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH/ЭНДОМЕТРИОЗ: ПРИЧИНЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ОСЛОЖНЕНИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ/ENDOMETRIOSIS: CAUSES, CLASSIFICATION, TREATMENT, PREVENTION, COMPLICATIONS AND QUALITY OF LIFE ASSESSMENT.....	9
3. Boboraximova Umeda Musaevna SEMIZLIK QAYT ETILGAN AYOLLARDA ORAL KONTRATSEPTIV VOSITALARDAN FOYDALANISHNING MUAMMOLARI/АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ/CURRENT PROBLEMS OF USE OF ORAL CONTRACEPTIVES IN OBESITY WOMEN.....	13

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

4. Закирова Нодира Исламовна, Камалова Дилафруз Донияровна, Закирова Фатима Исламовна РОЛЬ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА В ГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/HOMILADORLIKNING KO'TARA OLMASLIK GENEZIDA AUTOIMMUN TIROIDITNING ROLI/THE ROLE OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS IN THE GENESIS OF PREGNANCY FAILURE.....	17
5. Ибрагимов Курбонмурод Ниязович, Ахмедов Юсуфжон Махмудович, Ибрагимов Эхсон Курбонмуродович РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПОСПАДИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ/BOLALARDA GIPOSPADIYALARNI DAVOLASH UCHUN REKOSTRUKTIVA PLASTIK AMALIYATLARI/RECONSTRUCTIVE PLASTIC OPERATIONS FOR TREATMENT OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN.....	21
6. Каримова Гулчехра Самадовна ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ И АНЕМИЕЙ/THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH PREECLAMPSIA AND ANEMIA/PREEKLAMPSIYA VA KAMQ'ONLIKDA HOMILADORLIKNING VA TUG'RUQ'NING KECHISHI.....	25
7. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Турсункулова Мархамат Эргашевна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА НЕВЫНАШИВАНИЯ/HOMILANI ODATIY KO'TARA OLMASLIKNING KLINIK VA LABORATORIYA XAVF OMILLARI/CLINICAL AND LABORATORY RISK FACTORS FOR PREMATURITY PREGNANCY.....	28
8. Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Саидова Мехригие Донияровна КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/PERIMENOPOZAL OSTEOPOROZNING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI VA PROGNOZI/COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF PERIMENOPOZAL OSTEOPOROSIS.....	33
9. Рахимов Нодир Махамматкулович, Шаханова Шахноза Шавкатовна, Абдурахмонов Журабек Амриллович, Талибова Нилуфар Ақтамовна, Сулимова Ольга Геннадьевна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АСЦИТА ОБУСЛОВЛЕННЫЙ РЕЦИДИВОМ ПЛАТИНОРЕФРАКТЕРНОГО РАКА ЯИЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТРОНОМНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ/RETSIDIVLANUVCHI PLATINA-REFRAKTER TUXUMDON SARATONI ASTITINI DAVOLASHDA METRONOM KIMYO TERAPIYANING SAMARADORLIGI/THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF ASCITES DUE TO RECURRENCE OF PLATINUM-REFRACTORY OVARIAN CANCER USING METRONOMIC CHEMOTHERAPY...37	37
10. Юлдашева Насиба Алишеровна, Усманова Шоира Равшанбековна, Комилова Адиба Закиржоновна ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КАК ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ/HERPETIC STOMATITIS IN PREGNANT WOMEN AS AN ETIOPATHOGENETIC FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION/HOMILADOR AYOLLARDA HERPETIK STOMATIT ENDOTHELIAL DISFUNKTSIYA RIVOJLANISHINING ETIOPATOGENETIK OMILI.....	42
11. Indiaminova Gulrux Nuriddinova MAVSUMIY VIRUSLI INFEKTSIYALARNING HOMILADORLIK DAVRINING KECHISHIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ/COVID-19, PREGNANT AND FEATURES OF THE STATE OF HYPERCOAGULABILITY.....	46
12. Negmadjanov Bahodur Boltaevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Jumageldiyeva Yulduz Sheraliyevna HOMILADORLARDA JIGARNING O'TKIR YOG'LI GEPATOZINI DA'VOLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH/РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ/DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR THE CLAIM OF ACUTE FATTY HEPATOSIS OF THE LIVER IN PREGNANT WOMEN.....	49
13. Shavkatov Hasan Shavkatovich JINSIY A'ZOLAR PROLAPSIDA O'TKAZILADIGAN ORGANSAQLOVCHI JARROXLIK AMALIYOTI/ОРГАНСОХРАНЯЮЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ПРОЛАПС ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ/ ORGAN-PRESERVING SURGICAL OPERATION FOR GENITAL PROLAPSE.....	53
14. Tilavova Yulduz Muhammadshukur qizi, Negmadjanov Bahodur Boltaevich SEQUENCE OF HYSTEROSCOPIC DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL POLYPS IN PATIENTS WITH INFERTILITY/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОВ С БЕСПЛОДИЕМ/BERUSHTLIKDA ENDOMETRIY POLIPI BO'LGAN BEMORLARDA GISTEROSKOPIK TASHXISLASHNING KETMA-KETLIGI.....	57

UDK 618.1.046-08:614.2.1

Shavkatov Hasan Shavkatovich

assistant, PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Samarqand, O'zbekiston

JINSIY A'ZOLAR PROLAPSIDA O'TKAZILADIGAN ORGANSAQLOVCHI JARROXLIK AMALIYOTI

For citation: Shavkatov Hasan Shavkatovich, Organ-preserving surgical operation for genital prolapse, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2024, vol. 5, issue 1 pp.53-56

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10929344>

ANNOTATSIYA

Maqolada ayollarda uchraydigan jinsiy a'zolar prolapsi, ularning uchrash darajasi, xomiladorlikning kechishi va xomiladorlikning olib borish tamoillari o'rganilgan va taxlil kilingan. Kuzatuv ostidagi ayollarimizda uchragan jinsiy a'zolar prolapsi bilan 39ta bemor bulib ularning yoshi urtacha 29 dan 40 yoshgacha. Bemorlarimizga klinik laborator tekshirish usullari o'tkazilgan va taxlil kilingan, bundan tashkarida jinsiy a'zolar prolapsi og'irlik darajalari, kuzatilgan asoratlari taxlil kilindi.

Kalit so'zlari: Jinsiy azolar prolapsi, ventrofiksiatsiya, transvaginal gisterektomiya.

Шавкатов Хасан Шавкатович

ассистент, PhD

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

Самарканд, Узбекистан

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ПРОЛАПС ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ**АННОТАЦИЯ**

В статье изучены и проанализированы выпадение половых органов у женщин, частота их возникновения, течение беременности и принципы ведения беременности. Под наблюдением находились 39 больных с пролапсом половых органов, средний возраст которых составил от 29 до 40 лет. Наши пациентки были подвергнуты клинико-лабораторным методам обследования и проанализированы, кроме того, проанализированы степени тяжести пролапса гениталий и наблюдаемых осложнений.

Ключевые слова: Пролапс гениталий, вентрофиксация, трансвагинальная гистерэктомия.

Shavkatov Hasan Shavkatovich

assistant, PhD

Samarkand State Medical University

Samarkand, Uzbekistan

ORGAN-PRESERVING SURGICAL OPERATION FOR GENITAL PROLAPSE

Annotation. The article studied and analyzed prolapse of the genital organs in women, the frequency of their occurrence, the course of pregnancy and the principles of pregnancy management. We observed 39 patients with genital prolapse, whose average age ranged from 29 to 40 years. Our patients were subjected to clinical and laboratory examination methods and analyzed, in addition, the severity of genital prolapse and the observed complications were analyzed.

Keywords: Genital prolapse, ventrofixation, transvaginal hysterectomy.

Dolzarbli. Ayollarda uchraydigan jinsiy a'zolar prolapsi keng tarqalganligi, (28%-39%) klinik belgilarining erta namoyon bo'lishi va ko'p xollarda kasallikning jarroxlik amaliyotidan so'ng takroran retsidivlanishi bilan bog'liq bo'lib kasallikning statistikada kamayishga moyil emasligi hozirgi kunda ginekologlar oldidagi dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Ko'pincha kasallik reproduktiv yoshda boshlanadi va rivojlanib

boruvchi tavsifga ega bo'ladi. Agar avvalgi yillarda jinsiy a'zolar prolapsi katta yoshdagi ayollarning kasalligi hisoblangan bo'lsa so'ngi yillarda genital prolaps bilan og'irgan ayollarning yosharish tendensiyasi va reproduktiv yoshdagi bemorlar sonining o'sishi qayd etilmoqda². Ayrim mualliflarning ma'lumotlariga ko'ra 30 yoshdan kichik bo'lgan ayollarda jinsiy a'zolar prolapsining tarqalganligi 10,1%, 30 dan 45 yoshgacha bo'lgan ayollarda 40,2%, 50 yoshdan

katta bo'lgan ayollarda esa – 50 foizgacha yetadi. Sungi yillarda jinsiy a'zolar prolapsi "yosharganligi", kasallikning og'ir shakllarining ustunligi va ularning funksiyasi buzilishi bilan jarayonga tutash organlarning jalb qilinishini oqibatida ayniqsa prolapsning III-IV darajasida urogenital va anorektal disfunktsiyasi oqibatida qin normal topografiyasi va biotsenozining buzilishi tufayli yuzaga keladigan jinsiy a'zolar prolapsi va prolaps bilan bog'liq boshqa kasalliklar: qin yallig'lanish kasalliklari (bakterial vaginoz) va bachadon bo'yni (tservitsit) qin devori trofik yaralari, bachadon buyni elongatsiyasi, surunkali endotservitsit yoki bu asoratlarning ikki va undan ortigi birgalikda kelishi uchramokda. Chanoq tubi prolapsi ayniksa akusherlik anamnezi asoratli kechgan reproduktiv yoshdagi ayollarda uchrash ko'rsatgichi 39.5% gacha uchrashi aniqlanilgan

Tadqiqot maqsadi: Reproduktiv yoshdagi ayollarda uchraydigan jinsiy a'zolar prolapsida organsaqlovchi jarroxlilik amaliyotlarining imkoniyatlarini o'rganish.

Tadqiqot usuli va materiali.

Kuzatuvimizdagi 39 ta bemorni tekshirishga oldik. Ularning yoshi 29-40 yoshgacha tashkil kiladi. Bemorlarga barcha klinik laborator

tekshirish usullari utkazildi, Bemorlardan asosiy guruxda 21 nafariga 53,8% Reproduktiv yoshdagi ayollarda jinsiy a'zolar prolapsining og'ir darajalarida Manchester jarroxlilik amaliyoti o'tkazilgan bemorlar. Taqqoslash maqsadida II-gurux (taqqoslash) 18(46,2%) nafar bemorda jinsiy a'zolar prolapsining og'ir darajalarida Bachadon ventrofiksatsiyasi jarroxlilik amaliyoti o'tkazilgan bemorlar

Tadqiqot natijalari va ularning muxokamasi: Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki reproduktiv yoshdagi ayollarda jinsiy a'zolar prolapsining og'ir darajalari xam yetarli darajada kup uchrashi va bu reprodaktiv yoshdagi ayollarning nafaqat salomatligiga balki ularning psixo-ematsional xolatiga jiddiy tasir ko'rsatadi. Kuzatuvimiz ostidagi bemorlarda uchragan jinsiy a'zolar prolapsi og'irlik darajasi, xozirgi kunda keng qullanilib kelayotgan POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification) tasnifi buyicha o'rganildi. Tekshirishlar natijasida genital prolaps xarakteri o'rganilganda asosiy guruxdan III-darajali genital prolaps 28,6% ni IV-darajali prolaps 28.6% tashkil kiladi. Bundan tashqari qin old va orqa devorlari tushishi 57,14% va 33,30 tashkil qiladi.

Bemor. Ya., k/t 256. Jinsiy a'zolar prolapsi. Bachadon III-darajali tushishi. Elongatsilashgan bachadon bo'yni

Bemor. T., k/t 214. Genital prolaps. Bachadon III-darajali tushishi. Asorati: Sistotsele. Rektotsele. Sistotsele.

Bemor. Z., k/t 536h Genital prolaps. Bachadon III-darajali tushishi. (bachadon ventrofiksatsiyasidan keyingi xolat)

Bemor.M k/t 235. Genital prolaps.Bachadon tushishi III-darajasi

Asosiy guruxda 21 nafar bemorda o'tkazilgan Manchester jarroxlik amaliyoti va taqqoslash guruxida utkazilgan jarroxlik amaliyotlari o'zoro jarroxlik amaliyoti va jarroxlik amaliyotidan keyingi davrlar sinchkovlik bilan taxlil qilinib natijalar o'rganildi. Jarroxlik

amaliyotida qon yo'qotish xajmi asosiy guruxda 300-400ml tashkil qiladi. Qon miqdori sezilarli darajada yo'qotish taqqoslash guruxida kuzatiladi yani o'tkazilgan jarroxlik amaliyoti xajmi va ko'lamiga bog'liq xolda 400-500ml gacha bu o'rtacha 300+50ml gacha degani.

Ko'rsatgichlar	Guruxlar	Ko'rsatgich	Natija
To'qimalar tiklanishi	Asosiy gurux(b=21)	89,1%	ijobiy
	Taqqoslash guruxi(b=18)	41,9%	ijobiy
Reproduktiv salomatligi (Xomiladorlik)	Asosiy gurux(b=21)	38.08%	ijobiy
	Taqqoslash guruxi(b=18)	-	kuzatilmadi
Pisixo-emotsional xolat	Asosiy gurux(b=21)	90%	Yaxshi
	Taqqoslash guruxi(b=18)	64%	Yaxshi
Javob berish	Asosiy gurux(b=21)	4-5	Yaxshi
	Taqqoslash guruxi(b=18)	7-10	Konikarli
Jarroxlik amaliyotidan keyingi retsiv	Asosiy gurux(b=21)	-	
	Taqqoslash guruxi(b=18)	27,7%	kuzatiladi

Xulosalar: Chanoq a'zolar prolapsi og'ir darajalarining uchrash chostatasi akusherlik anamneziga va tug'ruq vaqtidagi asoratlariga bog'liq bo'lib, bu kursatgich reproduktiv yoshdagi ayollarda 39.8% ni tashkil qiladi.

Reproduktiv yoshdagi ayollarda jinsiy a'zolar prolapsining og'ir darajalari bemorlarning umumiy va jinsiy xayot tarziga salbiy tasirlari aniqlandi. Ayniqsa bemorlarda siydik va gaz ushlab turaolmaslik-38%, anorgazmiya-42%, genitalgiya-46%, asoratlarining nafaqat reproduktiv

salomatligiga balki, ijtimoiy va jinsiy xayotini og'irlashtirib, xayot sifatiga salbiy tasir qilishi aniqlandi. Jinsiy a'zolar prolapsining III-IV darajalarida utkaziladigan organ saklovchi jarroxlik amaliyotlaridan bu Manchester jarroxlik amaliyoti tanlov operatsiyasi xisoblanib, Jarroxlik amaliyoti va jarroxlik amaliyotidan keyingi davrlarda kasallikning asoratlari butkul bartaraf yetilishi va operatsiyadan keyingi davrda retsiv kuzatilmaligi bilan tanlov jarroxlik amaliyoti xisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Айламазян Э.К. Пропалс тазовых органов у женщин: этиология, патогенез, принципы диагностики: пособие для врачей. СПб.-2010
2. Апокина А.Н. Прогнозирование эффективности хирургической коррекции пролапса тазовых органов. Автореф. дисс.жанд. мед.наук,-Москва, 2012
3. Ганиев Ф. И. и др. Гинекологическое Здоровье и качество жизни женщин после хирургической коррекции пролапса гениталий //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 83-87.
4. Негмаджанов Б. Б., Шавкатов Х. Ш., Маматкулова М. Д. Хирургическое лечение повторного пролапса матки и стенок влагалища после гистрорентрофиксации //International scientific review of the problems and prospects of modern science and education. – 2017. – С. 83-85.
5. Шавкатов Х. и др. Повторный пролапс половых органов у женщин //Журнал вестник врача. – 2016. – Т. 1. – №. 1. – С. 60-64.
6. Hendrix S. L., Clark A., Nygaard I. et al. Pelvic organ prolapse in the Women»s Health Initiative: gravity and gravidity. Am J Obstet Gynecol 2002; 186(6): 1160-6.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000